

Caminhos para a aplicação do cimento LC³ no setor da construção civil brasileira

SOUZA, Ana Luiza Rocha¹; CASTRO, Robert Ramon Rodrigues¹; MOTA, Sâmmylla Maria Silva¹; SILVA, Gabriel José²

¹ IFNMG – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

² CEFET – MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

✉ ana.souza@ifnmg.edu.br

Resumo

A indústria da construção civil enfrenta o desafio crítico da sustentabilidade, uma vez que o setor é responsável por altas taxas de emissões globais de dióxido de carbono, em função do processo de descarbonatação do calcário durante a produção do clínquer. O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e ambiental do cimento LC³ (*Limestone Calcined Clay Cement*), especificamente a composição LC³-50, como alternativa para a descarbonização do setor no Brasil. A formulação desse cimento, bem como as suas aplicações, são frequentemente alvo de estudos para aprimoramento de sua eficiência. Dessa forma, este trabalho visa contribuir para o domínio desse cimento com o uso de matérias-primas disponíveis regionalmente na formulação do LC³, servindo como embasamento para nortear futuras pesquisas sobre o tema. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica, investigando as propriedades físico-químicas, a disponibilidade de matéria-prima e os entraves normativos para sua implementação encontrados nos estudos realizados nos últimos anos. O estudo destaca que o LC³ apresenta potencial para reduzir as emissões de dióxido de carbono em até 40% comparado ao cimento Portland convencional. Diferente de adições como escória de alto-forno e cinzas volantes, limitadas geograficamente a polos siderúrgicos e termoelétricos, as matérias-primas do LC³ (argilas e calcário) são abundantes no território brasileiro. Em termos de desempenho, a interação química entre a alumina da argila calcinada e o calcário gera carboaluminatos, que refinam a porosidade e aumentam a durabilidade frente a cloretos. Contudo, os resultados apontam desafios: a elevada área superficial da argila calcinada exige o uso de superplastificantes para controle reológico; a coloração avermelhada do material enfrenta resistência cultural no mercado; e a ausência de normativas específicas. Conclui-se que a transição para normas baseadas em desempenho é essencial para viabilizar o uso em larga escala do LC³, consolidando-o como uma solução ecoeficiente promissora para a matriz cimenteira nacional. Além disso, este estudo reforça o papel da pesquisa em materiais alternativos na indústria cimenteira, destacando o potencial do uso de insumos de acordo com sua disponibilidade regional.

Palavras-chave: Cimento LC³, Sustentabilidade, Argila Calcinada, Desempenho.

1. Introdução

A redução do fator clínquer tem sido amplamente reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para a diminuição das emissões de dióxido de carbono (CO₂) associadas à produção de cimento Portland, tendo em vista que o clínquer constitui a fração de maior intensidade energética e maior impacto ambiental do processo produtivo [1]. Nesse contexto, a incorporação de materiais cimentícios suplementares consolidou-se como prática recorrente na indústria cimenteira. Entretanto, a disponibilidade de materiais tradicionalmente empregados, como a escória de alto-forno e as cinzas volantes, não é uniforme em escala global, o que impõe limitações à ampliação dessas substituições em determinadas regiões [2].

Destaca-se que o uso de materiais pozolânicos não é recente no contexto brasileiro. O país possui tradição consolidada na utilização de argilas calcinadas em larga escala desde meados do século XX, especialmente em obras de grande porte, como barragens e infraestruturas hidráulicas. Nesse cenário, experiências conduzidas no Brasil já exploravam os benefícios da substituição parcial do clínquer por materiais argilosos reativos, evidenciando ganhos em durabilidade e desempenho. Assim, o desenvolvimento do cimento LC³ não representa uma ruptura tecnológica, mas sim a evolução e sistematização de práticas já consolidadas, agora alinhadas às demandas contemporâneas de redução das emissões de CO₂ [3].

Nesse cenário, a utilização de argilas calcinadas apresenta-se como uma alternativa tecnicamente viável e amplamente disponível, sobretudo em países com abundância de argilas caulínicas. Cabe destacar que o uso de argilas calcinadas não constitui uma abordagem recente no Brasil, que historicamente desempenhou papel pioneiro na aplicação desses materiais em sistemas cimentícios, especialmente em contextos de restrição de insumos convencionais. Esse aspecto, frequentemente negligenciado na literatura recente sobre LC³, reforça a relevância do país no desenvolvimento dessa tecnologia.

Quando combinada ao filer calcário, a argila calcinada dá origem ao cimento LC³ (Limestone Calcined Clay Cement), cuja formulação baseia-se na interação sinérgica entre o metacaulim e o carbonato de cálcio, promovendo a formação de fases carboaluminato estáveis e contribuindo para o refinamento da matriz cimentícia [4]. Diferentemente de sistemas binários convencionais, o LC³ explora mecanismos químicos complementares que favorecem tanto o ganho de resistência quanto a densificação microestrutural, mesmo com reduções significativas no teor de clínquer.

Estudos experimentais indicam que composições típicas de LC³, com substituições da ordem de 40–50% de clínquer, podem alcançar resistências à compressão comparáveis às de cimentos Portland comuns, além de apresentarem desempenho satisfatório em termos de permeabilidade e durabilidade frente a ambientes agressivos [2]. No entanto, é importante ressaltar que a adoção do LC³ como alternativa sustentável deve ser analisada de forma crítica, uma vez que materiais como escória de alto-forno e cinza volante, amplamente utilizados como adições minerais,

consistem em subprodutos industriais que demandam menor processamento energético e cuja utilização contribui para a mitigação de passivos ambientais.

No contexto brasileiro, caracterizado por particularidades na matriz energética e ampla disponibilidade de matérias-primas argilosas e calcárias, a adoção de tecnologias com menor fator clínquer pode contribuir significativamente para o atendimento às metas de descarbonização do setor cimenteiro. Contudo, a ausência de normativas específicas para o cimento LC³ no Brasil ainda representa um entrave à sua aplicação em larga escala, evidenciando a necessidade de avanços regulatórios e maior consolidação técnica.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão crítica da literatura sobre o cimento LC³, abordando seus fundamentos químicos, desempenho mecânico e potencial de aplicação no cenário nacional. Adicionalmente, busca-se não apenas sistematizar os avanços existentes, mas também discutir limitações, lacunas de conhecimento e desafios associados à sua implementação.

Destaca-se que o Brasil possui histórico relevante no uso de materiais pozolânicos, especialmente argilas calcinadas, em concretos e argamassas, com aplicações registradas desde o século XX. Esse protagonismo evidencia o potencial técnico dessas adições no contexto nacional, embora frequentemente seja pouco abordado em estudos recentes sobre o cimento LC³, que tendem a enfatizar desenvolvimentos mais atuais sem considerar contribuições anteriores consolidadas.

2. Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica narrativa estruturada, com abordagem qualitativa, voltada à análise crítica da literatura científica relacionada ao cimento LC³ (Limestone Calcined Clay Cement). Embora inicialmente fundamentado no protocolo SREE (Systematic Review for Engineering and Experiments), verificou-se que a aplicação metodológica não contemplou integralmente os requisitos necessários para a caracterização de uma revisão sistemática, especialmente no que se refere à rastreabilidade completa do processo de seleção dos estudos. Dessa forma, optou-se por reclassificar o trabalho como revisão narrativa, garantindo maior coerência metodológica e transparência científica.

A construção da revisão foi organizada em etapas estruturadas, compreendendo: (I) definição do tema e da questão de pesquisa; (II) elaboração da estratégia de busca; (III) seleção das bases de dados; (IV) aplicação de critérios de inclusão e exclusão; e (V) análise e síntese dos estudos selecionados.

2.1 Definição do escopo e questão de pesquisa

A revisão foi orientada pela seguinte questão norteadora: quais são os fundamentos científicos, o desempenho mecânico, o comportamento em durabilidade e o potencial de sustentabilidade do cimento LC³, considerando sua aplicabilidade no contexto brasileiro.

Com base nessa questão, foram definidos quatro eixos temáticos: (I) fundamentos científicos e mecanismos de hidratação; (II) desempenho mecânico; (III) durabilidade; e (IV) sustentabilidade. Esses eixos orientaram a seleção, análise e organização dos estudos.

2.2 Estratégia de busca

A busca bibliográfica foi realizada nas bases Google Acadêmico e ScienceDirect, selecionadas pela relevância e abrangência na área de materiais cimentícios e tecnologia do concreto. Foram utilizados descritores técnicos relacionados ao LC³, combinados por operadores booleanos, com o objetivo de refinar os resultados e garantir maior aderência ao tema.

O recorte temporal adotado compreendeu o período de 2014 a 2025, abrangendo desde a consolidação do conceito de LC³ até estudos mais recentes. Foram considerados trabalhos publicados em língua portuguesa e inglesa.

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos por meio de revisão bibliográfica, incluindo artigos científicos, normas técnicas e trabalhos acadêmicos, como dissertações e teses, selecionados com base em sua relevância, rigor metodológico e aderência ao tema proposto. A inclusão de teses e dissertações se justifica pela profundidade das análises apresentadas, especialmente em estudos experimentais, que frequentemente detalham metodologias, resultados e discussões não disponíveis em artigos de publicação mais concisa.

2.3 Processo de seleção dos estudos

O processo de seleção dos estudos seguiu critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Inicialmente, foram identificados aproximadamente 100 trabalhos por meio de bases de dados acadêmicas, utilizando palavras-chave relacionadas ao cimento LC³, sustentabilidade e materiais cimentícios.

Após a etapa de triagem, foram excluídos estudos duplicados e aqueles que não apresentavam aderência direta ao tema, resultando em um conjunto reduzido de publicações. Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos e resumos, eliminando trabalhos com abordagem superficial ou sem relevância técnica.

Por fim, após a leitura completa dos textos selecionados, foram incluídos 15 estudos considerados mais relevantes, com base na qualidade metodológica, atualidade e contribuição para a análise do desempenho mecânico, durabilidade e impacto ambiental do cimento LC³. O fluxograma do processo de seleção está apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma de seleção de estudos.

Fonte: Autoria própria (2026).

2.4 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos estudos experimentais publicados em periódicos revisados por pares, com dados relacionados ao desempenho mecânico, mecanismos de hidratação (incluindo formação de C-A-S-H e carboaluminatos), durabilidade e indicadores ambientais.

Foram excluídos trabalhos exclusivamente teóricos sem validação experimental. No entanto, excepcionalmente, foram considerados um trabalho de revisão bibliográfica e uma dissertação de mestrado, devido à relevância técnica e à contribuição para a compreensão dos fundamentos do LC³.

2.5 Procedimento de análise e organização dos resultados

A análise dos estudos foi conduzida por meio de abordagem qualitativa comparativa, com ênfase na identificação de convergências, divergências e lacunas na literatura. Os resultados foram organizados conforme os eixos temáticos definidos, permitindo uma discussão integrada entre aspectos químicos, mecânicos, de durabilidade e ambientais do sistema LC³.

3. Fundamentação técnica e sinérgica do cimento LC³

A tecnologia do cimento LC³ baseia-se em um sistema ternário no qual ocorre a substituição de aproximadamente 50% do clínquer Portland por uma combinação de cerca de 30% de argila calcinada e 15% de fíler calcário. Essa abordagem não se caracteriza como uma simples diluição inerte do aglomerante, mas sim como um sistema de ativação química sinérgica entre os materiais constituintes. O ponto central dessa inovação reside na reação dos aluminatos reativos presentes no metacaulim (proveniente da argila calcinada) com o carbonato de cálcio do fíler, na presença de hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂), também denominado portlandita [5].

A viabilidade técnica do sistema LC³ fundamenta-se na seleção criteriosa de óxidos amplamente disponíveis na crosta terrestre e com capacidade de formar produtos de hidratação que promovem o preenchimento dos poros da matriz cimentícia. O cálcio (CaO), a sílica (SiO₂) e a alumina (Al₂O₃) constituem os principais componentes desta tecnologia, devido à sua elevada reatividade e ampla distribuição geológica em materiais como calcário e argilas cauliníticas, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo da adequação de óxidos comuns para materiais cimentícios.

Óxidos	Comportamento dos Hidratos	Adequação	Geologia	Disponibilidade
<i>CaO</i>	Boa mobilidade; hidratos preenchem espaços.	✓	Calcário; amplamente distribuído.	✓
<i>SiO₂</i>	Menos solúvel, mas componente principal de hidratos.	✓	Óxido mais comum; presente em toda parte.	✓
<i>Al₂O₃</i>	Solubilidade variável; hidratos preenchem espaços.	✓	Presente em feldspatos, argilas, etc.	✓/?
<i>Fe₂O₃</i>	Baixa mobilidade/solubilidade; contribuição pobre.	?	Muito amplamente distribuído.	✓
<i>MgO</i>	Baixa mobilidade/solubilidade; contribuição pobre.		Impureza no calcário; fontes concentradas locais.	

Fonte: Adaptado de Scrivener (Scrivener, 2014).

Diferentemente de sistemas de diluição inerte, o principal diferencial do LC³ reside no efeito sinérgico entre seus constituintes. O mecanismo central envolve a reação entre os aluminatos reativos (A) provenientes da argila calcinada e o carbonato de cálcio (Cc) do fíler, na presença de hidróxido de cálcio (CH) liberado durante a hidratação do clínquer [5], conforme representado na Equação 1:

Essa interação resulta na formação de carboaluminatos de cálcio hidratados, como o hemicarboaluminato e o monocarboaluminato. Tais produtos apresentam maior volume específico em relação aos reagentes anidros, promovendo o preenchimento dos poros capilares e o refinamento da microestrutura. Esse efeito contribui diretamente para o aumento da densidade da matriz cimentícia e para a melhoria das propriedades mecânicas e de durabilidade [2].

Como consequência, o LC³ pode atingir resistências à compressão aos 28 dias comparáveis às do cimento Portland comum, além de apresentar maior resistência à penetração de íons cloreto, fator relevante para a durabilidade em ambientes agressivos [6].

Do ponto de vista ambiental e energético, o sistema apresenta vantagens significativas. Enquanto a produção de clínquer convencional requer temperaturas da ordem de 1450 °C e gera aproximadamente 836 kg de CO₂ por tonelada, a ativação das argilas cauliníticas ocorre em faixas de temperatura entre 600 °C e 800 °C [5]. Essa redução térmica implica menor consumo energético e menor emissão de CO₂ associada ao processo produtivo. Como resultado, o cimento LC³ pode apresentar emissões na ordem de 530 kg de CO₂ por tonelada, correspondendo a uma redução de aproximadamente 30% a 40% na pegada de carbono do material [1].

No contexto brasileiro, as argilas mais adequadas para a produção de LC³ são aquelas com teores de caulinita entre 40% e 60%, frequentemente encontradas em solos formados por intemperismo químico em climas tropicais. Segundo o Anuário Mineral Brasileiro (2025), as reservas lavráveis de argilas comuns no país são estimadas em cerca de 2,0 Gt, enquanto as reservas de calcário ultrapassam 25,4 Gt [6], evidenciando a viabilidade geológica para a aplicação dessa tecnologia.

Um aspecto relevante para a implementação do LC³ no Brasil é a possibilidade de utilização de argilas de baixo grau, que não competem com setores como cerâmica fina e indústria de papel. Essas argilas, frequentemente ricas em óxidos de ferro e consideradas rejeitos em operações de beneficiamento de caulim, podem ser aproveitadas como matéria-prima alternativa, agregando valor a materiais anteriormente descartados [5].

Estima-se, por exemplo, que apenas na região amazônica existam milhões de toneladas de resíduos de caulim com potencial de aproveitamento na produção de cimentos de baixo carbono [6], o que reforça a aderência do LC³ aos princípios da economia circular.

No que se refere ao filer calcário, o sistema LC³ também apresenta maior flexibilidade em comparação à produção convencional de clínquer. Diferentemente do que ocorre nos fornos, o filer pode ser obtido a partir de calcários com maior variabilidade composicional, incluindo materiais dolomíticos que não seriam adequados para clinquerização, mas que podem ser utilizados com segurança no sistema ternário [5–6].

Apesar das vantagens apresentadas, é importante destacar que a substituição de materiais como escória de alto-forno e cinzas volantes por argila calcinada deve ser analisada de forma crítica. Esses subprodutos industriais ainda são amplamente disponíveis e sua utilização contribui para a redução de passivos ambientais, uma vez que não demandam processamento térmico adicional. Dessa forma, a adoção do LC³ deve considerar as condições regionais de disponibilidade de materiais, de modo a garantir que os benefícios ambientais sejam efetivamente maximizados.

4. Desempenho mecânico do cimento LC³

A avaliação do desempenho mecânico do LC³ é fundamental para validar sua viabilidade como substituto parcial do cimento Portland em aplicações estruturais. Considerando que a redução do teor de clínquer pode, em princípio, comprometer a resistência do material, torna-se essencial analisar criticamente os resultados experimentais reportados na literatura, especialmente no que se refere à evolução da resistência à compressão e à influência da composição ternária no desenvolvimento das propriedades mecânicas. Nesse contexto, esta seção apresenta uma síntese analítica dos dados disponíveis, relacionando o comportamento resistente do LC³ aos seus mecanismos de hidratação e ao refinamento microestrutural.

Estudos experimentais indicam que formulações típicas de LC³-50, compostas por aproximadamente 50% de clínquer, 30% de argila calcinada e 15% de fíler calcário, apresentam resistências à compressão aos 28 dias comparáveis às de cimentos Portland convencionais de mesma classe resistente [2–6]. Esse comportamento evidencia que a redução do fator clínquer pode ser compensada por mecanismos físico-químicos associados à reatividade da argila calcinada e à ação sinérgica do sistema ternário.

Em idades iniciais (1 a 7 dias), o desempenho mecânico pode apresentar maior variabilidade, estando diretamente relacionado ao teor de caulinita da argila e à eficiência do processo de calcinação. No entanto, ao longo do tempo, a elevada reatividade pozolânica do metacaulim promove o consumo progressivo de portlandita ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) e a formação adicional de produtos cimentícios, com destaque para o gel C-A-S-H, contribuindo para o ganho de resistência em idades médias e avançadas [5]. Resultados experimentais reportam resistências superiores a 40 MPa aos 28 dias para determinadas formulações de LC³, demonstrando que, quando adequadamente dosado e processado, o material atende plenamente aos requisitos estruturais convencionais [6].

Figura 2 - Resistência à compressão de argamassas LC³-50.

Fonte: Adaptado de Avet e Scrivener (Avet; Scrivener, 2018).

Figura 3 - Resistência à compressão de argamassas LC³-50

Fonte: Adaptado de Maranguru e Dias (Maranguru, 2020; Dias, 2023)

A Figura 1 evidencia a relação entre o teor de caulinita calcinada e a resistência à compressão das argamassas LC³-50 ao longo do tempo (1, 3, 7, 28 e 90 dias). Observa-se uma tendência consistente de aumento da resistência com o incremento do teor de caulinita, especialmente nas idades de 28 e 90 dias, nas quais os elevados coeficientes de correlação (R^2) indicam forte dependência entre a reatividade da argila e o desempenho mecânico. Esse comportamento confirma que a atividade pozolânica do metacaulim exerce papel determinante na formação adicional de produtos hidratados, promovendo a densificação progressiva da matriz cimentícia.

Destaca-se ainda que teores de caulinita entre aproximadamente 40% e 60% resultam em ganhos mais expressivos, corroborando a faixa ótima reportada na literatura.

A Figura 2 apresenta a evolução da resistência à compressão em função da relação água/cimento ($a/c = 0,50; 0,55$ e $0,60$), comparando o desempenho do LC³ com o cimento Portland comum (OPC) e o cimento Portland composto (PPC). Verifica-se que, para todas as relações a/c analisadas, o LC³ apresenta desempenho equivalente ou superior ao OPC aos 28 e 90 dias, mesmo com significativa redução do teor de clínquer. Observa-se também que a diminuição da relação a/c resulta em aumento da resistência, comportamento compatível com a teoria clássica dos materiais cimentícios. A manutenção do desempenho mecânico do LC³ em diferentes condições de dosagem reforça a robustez do sistema ternário e evidencia que o refinamento microestrutural compensa a redução do conteúdo de clínquer.

O equilíbrio entre argila calcinada e filer calcário é um fator determinante para o desempenho mecânico do LC³. O filer calcário atua não apenas como material de preenchimento, mas também como participante ativo das reações de hidratação, promovendo a formação de carboaluminatos e contribuindo para a estabilização das fases hidratadas e para o refinamento da microestrutura [4]. Paralelamente, argilas com teores adequados de caulinita (entre 40% e 60%) apresentam maior potencial reativo após calcinação, favorecendo o desenvolvimento da resistência ao longo do tempo [6].

A equivalência mecânica observada entre o LC³ e o cimento Portland convencional está diretamente associada ao refinamento da matriz cimentícia. A formação simultânea de C-A-S-H adicional e de carboaluminatos hidratados reduz a conectividade dos poros capilares, promovendo maior compacidade e menor permeabilidade do sistema [2]. Esse processo de densificação microestrutural explica tanto o desempenho estável aos 28 dias quanto o potencial de ganho de resistência em idades mais avançadas, conforme amplamente reportado na literatura especializada [5–6].

5. Durabilidade do cimento LC³

A durabilidade constitui um dos parâmetros mais relevantes na avaliação de materiais cimentícios, especialmente em estruturas expostas a ambientes agressivos. No contexto do LC³, estudos indicam que a redução do fator clínquer não compromete o desempenho frente a agentes deletérios, podendo, em determinadas condições, resultar em melhorias significativas em relação ao cimento Portland convencional [2–7].

A resistência à penetração de íons cloreto destaca-se como um dos principais indicadores de durabilidade em estruturas sujeitas à ação marinha ou à exposição a sais. Nesse aspecto, o LC³ apresenta coeficientes de difusão inferiores aos observados em sistemas convencionais à base de cimento Portland [5]. Esse desempenho está diretamente associado ao refinamento da

microestrutura, decorrente da formação adicional de produtos de hidratação, como o C-A-S-H e os carboaluminatos, que promovem a redução da conectividade dos poros capilares.

A densificação da matriz cimentícia dificulta o transporte de espécies iônicas agressivas, reduzindo a taxa de penetração de cloretos e, conseqüentemente, retardando os processos de corrosão das armaduras [6]. Esse comportamento é reforçado pela combinação de dois mecanismos principais: o consumo de portlandita ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) por reações pozolânicas e o preenchimento volumétrico dos vazios pela formação de fases hidratadas adicionais [5].

Como resultado, observa-se uma redução significativa da porosidade capilar e da permeabilidade do material, fatores diretamente relacionados à maior resistência à absorção de água e à migração de agentes agressivos [7]. Esse refinamento microestrutural é um dos principais responsáveis pelo desempenho superior do LC³ em cenários onde a durabilidade é governada por mecanismos de transporte.

Em relação à resistência ao ataque por sulfatos, o LC³ também apresenta comportamento favorável. A menor disponibilidade de portlandita livre na matriz limita reações expansivas associadas à formação de produtos deletérios, enquanto a presença de carboaluminatos contribui para a estabilização das fases aluminato-sulfato [5-7]. Esse equilíbrio químico reduz a suscetibilidade a expansões internas e melhora a estabilidade dimensional em longo prazo.

Do ponto de vista crítico, embora os resultados laboratoriais sejam consistentes e indiquem desempenho promissor, a literatura ressalta a necessidade de validação em condições reais de exposição ao longo do tempo [6]. Ensaio acelerados, apesar de fundamentais para comparações iniciais, não reproduzem integralmente a complexidade dos mecanismos de degradação observados em campo, como variações climáticas, ciclos de umidade e temperatura, e ações químicas combinadas.

Ainda assim, o conjunto de evidências disponíveis demonstra que o LC³ não apenas atende aos requisitos de durabilidade exigidos para materiais cimentícios estruturais, como também apresenta potencial para superar o cimento Portland convencional em ambientes onde a permeabilidade e a penetração de agentes agressivos são fatores determinantes para a vida útil das estruturas [7].

6. Sustentabilidade e eficiência ambiental

A indústria da construção civil enfrenta o desafio crítico de reduzir suas emissões de dióxido de carbono, especialmente considerando que a produção de cimento Portland é responsável por cerca de 7% das emissões globais de origem antropogênica [5]. Nesse contexto, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias como o cimento LC³ representam uma estratégia consistente para atender às diretrizes do Roadmap Tecnológico do Cimento (Net Zero 2050), cuja principal meta é a redução da intensidade de carbono por meio da diminuição do fator clínquer [1-6].

Os resultados analisados ao longo deste trabalho demonstram que a substituição de aproximadamente 50% do clínquer por argila calcinada e fíler calcário não configura uma simples diluição do sistema, mas sim uma reconfiguração tecnológica baseada em interações físico-químicas sinérgicas. Essa abordagem permite reduções expressivas na pegada de carbono, situadas entre 30% e 40%, com emissões médias da ordem de 530 kg CO₂/t, em comparação aos aproximadamente 836 kg CO₂/t associados ao clínquer convencional [6].

Além dos benefícios ambientais, o LC³ apresenta desempenho técnico compatível com os requisitos estruturais, evidenciado por resistências mecânicas equivalentes às do cimento Portland convencional e por melhorias relevantes nos parâmetros de durabilidade. O refinamento da microestrutura, promovido pela formação adicional de C-A-S-H e carboaluminatos, contribui para a redução da permeabilidade e para o aumento da resistência à penetração de agentes agressivos, como íons cloreto e sulfatos, ampliando a vida útil das estruturas.

Do ponto de vista energético, a tecnologia também se mostra eficiente, uma vez que a calcinação de argilas ocorre em temperaturas significativamente inferiores às exigidas para a produção de clínquer, resultando em economia de combustível e redução adicional das emissões associadas ao processo produtivo [5–6].

No cenário brasileiro, a viabilidade do LC³ é particularmente favorável, devido à ampla disponibilidade de matérias-primas, como argilas de baixo grau e calcários, além da possibilidade de aproveitamento de materiais anteriormente considerados rejeitos. Essa característica reforça o alinhamento da tecnologia com os princípios da economia circular e amplia seu potencial de aplicação em larga escala.

Entretanto, é importante destacar que, embora os resultados laboratoriais e estudos disponíveis sejam promissores, a consolidação do LC³ como solução dominante depende da ampliação de estudos de longo prazo em condições reais de exposição, bem como da adaptação de normas técnicas e da aceitação por parte do mercado. Adicionalmente, a escolha entre diferentes materiais suplementares deve considerar aspectos regionais, logísticos e energéticos, de modo a garantir que os ganhos ambientais sejam efetivamente maximizados.

Dessa forma, conclui-se que o cimento LC³ se apresenta como uma alternativa tecnicamente viável e ambientalmente estratégica para a descarbonização do setor cimenteiro, com potencial significativo para contribuir com as metas globais de mitigação das mudanças climáticas, especialmente em países com grande disponibilidade de recursos argilosos, como o Brasil.

7. Considerações finais

A presente revisão evidenciou que o cimento LC³ constitui uma alternativa tecnicamente consistente ao cimento Portland, especialmente no contexto das estratégias globais de descarbonização do setor cimenteiro. Os fundamentos químicos do sistema ternário, baseados na

interação sinérgica entre argila calcinada e filer calcário, demonstram que a redução significativa do teor de clínquer não implica perda de desempenho mecânico, desde que a composição e o processamento sejam adequadamente controlados.

Os mecanismos de hidratação associados à formação de C-A-S-H adicional e de fases carboaluminato hidratadas promovem o refinamento microestrutural e a densificação da matriz cimentícia, explicando a equivalência de resistência aos 28 dias observada em diversas formulações experimentais. Além disso, os estudos analisados indicam melhorias relevantes no desempenho frente à penetração de íons cloreto e na redução da permeabilidade, evidenciando o potencial do LC³ para aplicações em ambientes agressivos.

Do ponto de vista ambiental, a substituição de aproximadamente 40–50% do clínquer resulta em reduções expressivas nas emissões de CO₂ associadas à produção de cimento, contribuindo diretamente para o cumprimento das metas de neutralidade climática até 2050. A menor temperatura de calcinação das argilas, aliada à ampla disponibilidade de matérias-primas, reforça a viabilidade técnica e energética do sistema, especialmente em regiões com abundância de recursos argilosos.

No cenário brasileiro, a disponibilidade de argilas com teores adequados de caulinita e de calcários com diferentes composições mineralógicas favorece a adoção da tecnologia, incluindo o aproveitamento de materiais anteriormente considerados rejeitos. Esse contexto amplia o potencial de aplicação do LC³ e posiciona o país de forma estratégica na transição para materiais cimentícios de menor intensidade carbônica.

Entretanto, sob uma perspectiva crítica, a consolidação do LC³ como alternativa dominante ao cimento Portland ainda depende de avanços em estudos de longo prazo, padronização normativa e validação em condições reais de exposição. Adicionalmente, a escolha entre diferentes materiais cimentícios suplementares deve considerar aspectos regionais, energéticos e logísticos, de modo a garantir que os benefícios ambientais sejam efetivamente maximizados.

Dessa forma, o LC³ não se limita a uma substituição composicional do cimento tradicional, mas representa uma evolução no desenvolvimento de aglomerantes sustentáveis, ao integrar desempenho mecânico, durabilidade e significativa redução da pegada de carbono, configurando-se como uma das principais soluções para a descarbonização da construção civil.

Referências

[1] SNIC - Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Roadmap Tecnológico do Cimento: potencial de redução das emissões de carbono da indústria do cimento brasileira até 2050. Rio de Janeiro: SNIC, 2019.

[2] Scrivener, K. L.; John, V. M; Gartner, E. M. Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry. *Cement and Concrete Research*, v. 114, p. 2-26, 2018.

- [3] ANTAC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO. Contribuições ao estudo de materiais pozolânicos no Brasil. Porto Alegre: ANTAC, 2015.
- [4] Dhandapani, Y. et al. Mechanical properties and durability performance of concretes with Limestone Calcined Clay Cement (LC³). *Cement and Concrete Research*, v. 107, p. 136-151, maio 2018.
- [5] Scrivener, K. L. Options for the future of cement. *The Indian Concrete Journal*, v. 88, n. 7, p. 11-21, jul. 2014.
- [6] Dias, R. P. et al. Cimento LC³: emissões, inovações e capacidade de produção no Brasil. *Revista Técnico-Científica do CREA-PR, Curitiba*, n. esp., p. 1-25, 2023.
- [7] Avet, F.; Scrivener, K. L. Investigation of the calcined kaolinite content on the hydration of Limestone Calcined Clay Cement (LC³). *Cement and Concrete Research*, v. 107, p. 124-135, 2018.
- [8] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16697: Cimento Portland – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [9] Scrivener, K.; Martirena, F.; Bishnoi, S.; Maity, S. Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based economy. *Cement and Concrete Research*, Oxford, v. 114, p. 2-26, dez. 2018.
- [10] Antoni, M.; Rosseno, J.; Martirena, F.; Scrivener, K. Influence of limestone addition on hydration of calcined clay–Portland cement systems. *Cement and Concrete Research*, Oxford, v. 42, n. 12, p. 1613-1621, dez. 2012.
- [11] Avet, F.; Snellings, R.; Alujas Diaz, A.; Habert, G.; Scrivener, K. Development of a new concept for carbon footprint reduction of cement: LC³. *Construction and Building Materials*, Oxford, v. 128, p. 132-147, dez. 2016.
- [12] Zhang, Z. *et al.* Durability of limestone calcined clay cement (LC³) concrete: Freeze–thaw resistance and chloride penetration. *Construction and Building Materials*, Oxford, v. 236, 117516, mar. 2020.
- [13] V. Rao, R.; S. V., T. State of the Art Review on Limestone Calcined Clay Cement (LC³) and Its Recent Advances. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, [S. l.]*, v. 49, n. 1, p. 112-130, jan. 2025.
- [14] Sharma, M. *et al.* Limestone calcined clay cement and concrete: A state-of-the-art review. *Cement and Concrete Research*, Oxford, v. 143, 106369, maio 2021.
- [15] Zhu, J. *et al.* Optimisation of Using Low-Grade Kaolinitic Clays in LC³ Production. *Materials*, Basileia, v. 18, n. 3, 567, fev. 2025.
- [16] Moreira, G. *et al.* Estudo da utilização de cimentos LC³ contendo diferentes argilas calcinadas e fileres. *Ambiente Construído, Porto Alegre*, v. 25, n. 1, e134567, jan./mar. 2025.
- [17] Queiroz, M. G. C. Limestone calcined clay cement (LC³): utilizando matérias-primas brasileiras para aplicação na indústria do cimento. 2022. 142 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022.
- [18] Souza, J. M. *et al.* Estudo da proporção de argila calcinada e filer calcário no cimento LC³ para diferentes teores de substituição. *Matéria, Rio de Janeiro*, v. 29, n. 2, e20230154, 2024.
- [19] Souza, L. F. *et al.* Life Cycle Assessment (LCA) of Limestone Calcined Clay Cement (LC³) produced with Brazilian raw materials. *Journal of Cleaner Production*, Amsterdã, v. 412, 137350, ago. 2024.

[20] Khan, M. S. *et al.* Long-term carbonation resistance of LC³ concrete: A comparative study with fly ash and slag-based systems. *Construction and Building Materials*, Oxford, v. 462, 139822, jan. 2025.

[21] John, V. M. *et al.* Oportunidades e desafios para a redução da pegada de carbono do cimento no Brasil: o papel das adições minerais. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 45-62, jan./mar. 2026.